

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri - Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem - Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center - Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca - Ankara University - Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University - Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University - Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University - India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China - Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University - Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura - Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University - Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir - Çukurova University - Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker - İstanbul Arel University - Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University - Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora - Ankara Hacı Bayram University - Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar - Ankara Hacı Bayram University - Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa - Ankara Yıldırım Beyazıt University - Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı - Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir - Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University - Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan - Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University - Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat - Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh - Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi

Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
Ordu Üniversitesi

Özet

Kamu politikası siyasal iktidarın / hükûmetin bir şeyi yapmayı ya da yapmamayı tercih etmesidir. Kamu politikası analizi ise; Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, Toplum Bilimi gibi bilim dallarından faydalanılarak multidisipliner şekilde kamusal / içtimai problemlerin ortadan kaldırılmasına ve bir kamu politikasını açıklamaya yönelik süreçtir. Kamu politikası analizi ile siyasal iktidar tarafından bir kamu politikasının neden, niçin, nasıl oluşturulduğu ve bu oluşturulan kamu politikasının vatandaşların hayatını etkileyip / etkilemediği (etkilemişse, ne şekilde etkilediği) tespit edilmeye çalışılır.

Kamu politikası analiz modelleri beşe ayrılır. Bunlar; grup modeli, kurumsal model, elit (seçkin) model, (siyasal) sistem modeli ve süreç analizi modelidir. Süreç analizi modeli ise; gündeme geliş, formüle edilmiş, kanunlaştırma, uygulama ve değerlendirme evrelerinden oluşur. Süreç analizinin uygulama evresi, bir kamu politikasının siyasal iktidar ya da sorumlu kurumlar tarafından eyleme geçirilmesi evresidir.

Bu çalışmada 2012 yılında "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığı ile çıkarılan ve 2013 yılında başlığı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak değiştirilen 6360 sayılı Kanun'un süreç analizi çerçevesinde uygulama evresi irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: 6360 sayılı Kanun, Politika, Kamu Politikası, Süreç Analizi, Uygulama Evresi

Implementation Phase of Law No. 6360 within the Framework of Process Analysis

Abstract

Public policy is the choice of the political power / government to do or not to do something. Public policy analysis is the multidisciplinary process of eliminating public / social problems and explaining a public policy by utilizing disciplines such as Public Administration, Law, Economics, Social Science. With public policy analysis, it is tried to determine why, why and how a public policy is created by the political power and whether this public policy affects the lives of citizens (if so, how it affects them).

Public policy analysis models are divided into five. These are group model, institutional model, elite model, (political) system model and process analysis model. The process analysis model consists of the stages of agenda development, formulation, enactment, implementation and evaluation. The implementation phase of process analysis is the phase in which a public policy is put into action by the political power or responsible institutions.

This study will examine the implementation phase of Law No. 6360, which was enacted in 2012 under the title “Law on the Establishment of Metropolitan Municipalities in Thirteen Provinces and Amendments to Certain Laws and Decrees with the Force of Law” and amended in 2013 as “Law on the Establishment of Metropolitan Municipalities in Fourteen Provinces and Twenty-Seven Districts and Amendments to Certain Laws and Decrees with the Force of Law” within the framework of process analysis.

Keywords: Law No. 6360, Policy, Public Policy, Process Analysis, Implementation Phase

Giriş

Kamu politikası siyasal iktidarın/hükûmetin bir şeyi yapmayı ya da yapmamayı tercih etmesidir. Dye’a göre kamu politikası; kamu yönetiminin hükûmetin yapmayı ya da yapmamayı seçtikleri her şeydir (Dye, 1987). Politika tutulan yol, yöntem, metot anlamına gelmekte ve İngilizce’deki “Policy” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Politika kelimesi yerine Türkçe’de “siyasa” kelimesi de kullanılmaktadır. Dunn (2004) bu sözcüğün, Eski Yunanca’daki polis, yani “kent devleti”; eski Sanskritçe’deki “pur” yani “şehir” ve Latince’deki “politika” yani devlet sözcüklerinden geldiğini belirtmektedir. Bütün devletlerin çevre, dışişleri, eğitim, ekonomi, enerji, güvenlik, göç, kentleşme, konut, maliye, para, personel, yerel yönetimler vb. konularda geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu politikalar vardır. Uygulanan bu politikalar daha sonradan revize edilebilir ya da tamamen ortadan kaldırılıp yeni politikalar üretilip uygulanabilir.

Kamu politikası analiz modelleri beşe ayrılır. Bunlar; grup modeli, kurumsal model, elit (seçkin) model, (siyasal) sistem modeli ve süreç analizi modelidir. Süreç analizi modeli gerçekte kamu politika sürecini açıklayan klasik yaklaşımı sistematik olarak temsil etmektedir. Bu yaklaşım, kamu politikasının bir süreç olmasından hareketle bu süreçteki evrelere odaklanmayı amaçlayan bir analiz modelidir (Çevik & Demirci, 2012) Laswell’e göre bu evreler; bilgi toplama (intelligence) evresi, öneri (recommendation) evresi, metod/reçete oluşturma (prescription) evresi, yürütme (invocation) evresi, uygulama (application) evresi, değerlendirme (appraisal) evresi ve uygulamayı sonlandırma (termination) evresidir (Laswell, 1956: 93). Brewer ise Laswell’in süreç modeli çerçevesinde ilk ortaya attığı yedi evreyi, altı evreye indirgemıştır ve bu evreleri daha anlaşılır hale getirmiştir (Weible, 2014: 7). Brewer’a göre bu evreler; gündeme geliş (initiation) evresi, formüle etme (estimation) evresi, alternatifler arasından en uygun olanı seçme evresi (selection), uygulama (implementation) evresi, değerlendirme (evaluation) evresi ve uygulamayı sonlandırma (termination) evresidir (Brewer, 1974: 239-244). Süreç analizi modeli ise; gündeme geliş, formüle edilmiş, kanunlaştırma, uygulama ve değerlendirme evrelerinden oluşur. Süreç analizinin uygulama evresi, bir kamu politikasının siyasal iktidar ya da sorumlu kurumlar tarafından eyleme geçirilmesi evresidir.

1. 6360 Sayılı Kanun’un Uygulama Evresi

1984 yılında ülkemizde 195 sayılı KHK ile metropoliten yönetim uygulamasına başlanmıştır. 25 Mart 1984 günü yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuştur. 1982 Anayasası’nın 127. maddesine dayanılarak 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (1984) çıkarılmıştır. Bu Kanun, 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılıncaya kadar tam yirmi yıl yürürlükte kalmıştır.

1986'da Adana, 1987'de Bursa, Gaziantep, Konya, 1988'de Kayseri, 1993'te Antalya, Mersin, Eskişehir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmit (5747 sayılı Kanun'la ismi Kocaeli olarak değiştirilmiştir), 2000 yılında da Adapazarı (5747 sayılı Kanun'la ismi Sakarya olarak değiştirilmiştir), büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuştur ve toplam büyükşehir belediyesi sayısı 2000 yılında 16'ya ulaşmıştır.

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Ardından 2013 yılında çıkarılan 6447 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Ordu ilinde de büyükşehir belediyesi kurulmuştur. 6447 sayılı Kanun ile 6360 sayılı Kanun'un başlığı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak değiştirilmiştir.

6360 sayılı Kanun'un 30 Mart 2014'de yapılan mahalli idareler genel seçimiyle yürürlüğe girmesiyle Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin sayısı 16'dan 30'a yükselmiştir. 6360 sayılı Kanun, var olan ve bu yasayla kurulan yeni büyükşehir belediyelerinin sınırlarını İstanbul ve Kocaeli'nde olduğu gibi mülki sınırları olarak belirlemiştir. Karar ve yürütme organı seçimle oluşturulan büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanlarının bu kadar genişlemesi, büyükşehir belediyelerini bölge yönetimlerine dönüştürme tartışmasını gündeme getirmiştir (Keleş ve Mengi, 2017). Bölge kavramını ve bölümlenmesini kullanmadan, bölge tarzı bir yönetimin avantajlarından büyükşehir belediye modeli üzerinden yararlanılmaktadır. Bununla birlikte, büyükşehir belediyelerinin siyasi özerkliklerinin düşük oluşu, idari ve mali alandaki özerkliklerinin de önemli noktalarda merkezi yönetim tarafından sınırlandırılmış olması yeni modelin bölge esaslı bir federalizm olarak tanımlanmasını önlemektedir (Oktay, 2016).

Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına çıkarılmasıyla ilgili olarak kamuoyunda tartışılan bir diğer konu büyükşehirlerin uzak yerlere etkin ve verimli hizmet sunup sunamayacağı ile ilgili konudur. Adalet ve Kalkınma Partisi Raporu'nda; belediye sınırı mülki sınıra genişletildiğinde en geniş ölçekte hizmet üretebilecek güçlü bir yapının hedeflendiği, büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesiyle ortaya çıkan ölçek ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinliğin, koordinasyonun ve kalitenin yükseleceği, daha az kaynakla daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulmasının mümkün hale gelebileceği belirtilmiştir (AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, 2012). 6.360 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun'un 28. maddesinden sonra gelmek üzere düzenlenen 28/A maddesi Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nı kurmuştur. Başkanlık, vali tarafından yönetilecektir ve büyük şehir belediyelerinin olduğu illerdeki pek çok yatırımın yapılması, izlenmesi ve eşgüdüm konusunda bu birim yetkili olacaktır. Eylül 2016'da yürürlüğe giren 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35. maddesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının "kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli" oldukları ifadesi eklenmiştir (Keleş, 2017).

6360 sayılı Kanun ile belediyelerin %53'ü, köylerin %47'si, il özel yönetimlerinin ise %36'sı yerel halkın görüşü alınmadan kaldırılmıştır. Yerel yönetimlerin yetkili oldukları coğrafi alan toplamda değişmemiş, yetkiyi kullanacak birimler ve bunların coğrafi ölçekleri radikal biçimde değiştirmiştir (Arıkboğa, 2013). Ancak Ökmen'e ve Parlak'a (2013) göre, 6360 sayılı

Kanun, optimal ölçek konusunda liberal Batı demokrasilerindeki eğilimlere uygun düşmektedir.

Büyükşehir belediyeleri uzak ilçelerine hizmet götürmekte zorluk yaşamaktadırlar ve yaşamaya devam edeceklerdir. İl ve ilçelerdeki kırsal yerleşmelere hizmet vermek için hem coğrafi şartlar hem belediyenin ekonomik özellikleri ve imkânları uygun değildir. Örneğin, Kahramanmaraş'ta il merkezine 200 km. uzaklıkta, merkezden yüksek ve sıradağlarla ayrılmış ilin kuzey bölgelerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet sunmasında zorluklar yaşanmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi uzun kıyı şeridinin varlığından kaynaklanan coğrafi özelliğinden dolayı 1.140 kilometrelik bir kıyı şeridine, Antalya Büyükşehir Belediyesi ise 640 kilometrelik bir kıyı şeridine hizmet götürmek yükümlülüğündedir. Kimi illerde daha küçük nüfusa sahip olan merkez belediyeler, kendilerinden daha büyük yerleşim yerleri üzerinde büyükşehir belediyesi yetkilerini kullanmaktadır. Örneğin Hatay ilinde, İskenderun Belediyesi başta imar olmak üzere önemli yetkileri Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Yine buna benzer biçimde Muğla ilinde Fethiye, Muğla merkezden; Mardin'de Kızıltepe ve Nusaybin, Mardin merkezden daha büyük bir yerleşim yeridir. Ankara iline bakıldığında; büyükşehir belediyesi önceden yakın çevresindeki 16 ilçeye hizmet götürürken 6360 sayılı kanun sonrası hizmet götürmesi gereken ilçe sayısı 25'e yükselmiş olup; yüzölçümü 3,8 kat artmıştır (Ceyhan & Tekkanat, 2018).

Antalya ilinde kapatılan 543 köy içerisinden seçilmiş 133 eski köy/yeni mahalle muhtarı örneklem alınarak görüşme yoluyla yapılmış bir çalışma neticesinde, 6360 sayılı Kanun'un Antalya ilinde mahalle muhtarları tarafından olumsuz karşılandığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda çevre temizliği, yolların bakımı gibi konular dışında büyükşehir belediyesinin yerele hizmet götürme konusunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Mahalle muhtarları, ilçe belediyelerinden büyükşehir belediyesine kıyasla daha kolay ve daha fazla hizmet alabildiklerini belirtmişlerdir (Çavuşoğlu & Lamba, 2020).

Manisa il sınırlarında yer alan 17 ilçenin 15'inde (Ahmetli, Alaşehir, Demirci, Gölarmara, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre) yaşayan 257 katılımcıya verilen anket formunun değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen bir başka çalışmada; vatandaşların genel anlamda mahalleye dönüşüm kararına bakışlarının olumlu olmadığı, köylerin kentle bütünleştiğini genel olarak düşünmedikleri ve eski yaşantılarına devam ettikleri, değişimin genelde tabela değişikliğinden ibaret olduğunu ifade ettikleri saptanmıştır. Ayrıca, sosyolojik açıdan vatandaşların çoğunlukla kendilerini kentli gibi hissetmedikleri ve aile yapılarında önemli değişikliklerin olmadığını düşündükleri ve hak ve sorumluluklarında önemli değişikliklerin olmadığını, bununla birlikte ekonomik açıdan vergilerin artması gibi birtakım yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaklarını düşündükleri tespit edilmiştir (Ökmen vd., 2016)

Muğla ilinin, Yatağan ve Ula ilçelerinde yapılan bir çalışma köy iken mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarının 35'inden örneklem alınan mahalle muhtarları ile yapılan yüz yüze anket çalışmasını içermektedir. Çalışmada, köylerin kapatılmasının doğru bir karar olup olmadığına dair yöneltilen soruların karşılığı, %97 oranında köylerin kapatılmasının istenilmediği yönündedir. Diğer %3'lük oran ise, kendilerini etkileyen bir durum olmayacağını belirtmişlerdir. Konu, yerel yönetim ve merkezi yönetim açısından değerlendirildiğinde; köylerin kapatılmasının merkezi idarenin kırsal alanlarda vesayetini artıracığı yönünde algılanmaktadır. Burada ifade edilen, köyün bağımsız tüzel kişiliği varken bu tüzel kişiliğin kaldırılmasıdır. Köy tüzel kişiliğindeki sorumlulukların belediye tarafından yapılıyor olması da merkeze bağlanma olarak algılanmaktadır (Ünal & Tanrıvermiş, 2018).

Büyük coğrafi alana sahip olan Erzurum örneğinde de Koday (2009), metropol merkez ilçelerden Aziziye'nin (eski adıyla Ilıca) bile kuzeyindeki ve kuzeybatısındaki uzak belde ve köylere hizmet götürme zorluklarını anlatmaktadır. İzmir, Adana ve Erzurum'da (büyük ihtimalle diğer büyükşehir belediyelerinde de) mahalleye dönüşen köylerle belediyesi kapanan beldelere ilçe belediyelerinin mevcut imkân ve kapasiteleriyle hizmet götürmekte zorluklar yaşanmaktadır. Bergama, Ödemiş, Tire, Kiraz, Bayındır, Kemalpaşa, Kınık gibi ilçeler ile Adana örneğinde görüleceği üzere Pozantı, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinin belde ve köyleri bu zorlukları yaşamaktadır (Can & Avcı, 2016).

Büyükşehir belediyelerinin il sınırında geniş bir alana hem de bu alanda yaşayan kalabalık bir nüfusa etkin ve verimli kamu hizmeti üretme ve sunma zorunluluğundan ötürü farklı durum ve olaylara ait bilgilerin sistematik bir biçimde toplanması, yönetilmesi, analiz edilmesi ve sunulması ile mümkün olabilecektir. Arazi kullanımı, nüfusun ekonomik ve sosyal yapısı, çevre kirliliği, ulaşım ağları, kentin konut dokusu, suçların mekânsal dağılımı, trafik kazalarının oluş yerleri ve sıklıkları gibi sınırsız sayıda kabul edilebilecek veriler belirli bir mekânda gerçekleşen olguları temsil etmekte ve bünyelerinde oldukça karmaşık ilişkiler barındırmaktadırlar. Buradan yola çıkarak büyükşehir belediyelerinin kamu hizmetlerini nerelere, hangi miktarda, hangi yollardan ne kadar maliyetle üreteceklerini belirleyen ve bunları gerçekleştirirken çok sayıda veriyi hızlı ve doğru bir biçimde analiz etmelerini ve yeni durumlara uyarlamalarını sağlayan CBS teknolojilerine olan ihtiyaçları çok açık bir şekilde görülmektedir (Çağatay, 2015).

6360 sayılı Kanun'un özellikle kırsal alanlarda meydana getirdiği sorunlar, büyükşehirlerde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmıştır. Bu noktada 7254 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde mahalleye dönüştürülen köylere kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan statüsü verilmesinin önü açılmıştır. Böylece söz konusu alanlara vergi, harç ve katılma payları ile su kullanım ücretlerine ilişkin belirli ayrıcalıkların tanınması suretiyle mevcut sorunların çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir. Ancak ilgili düzenleme kapsamında kırsal mahalleyi tanımlayacak kriterlerin somut ve anlaşılır bir biçimde ortaya konulmaması, kırsal alanların tespitinde büyükşehir ve ilçe belediyelerinden oluşan iki aşamalı bir sürecin öngörülmesi ve idarenin bu konuda geniş bir takdir yetkisine sahip olması uygulamada farklı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecek niteliktedir (Kılıç & İpek, 2022).

16.10.2020 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve aynı gün 31276 sayılı Resmî Gazete'nin mükerrer baskısında yayımlanan 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 10. maddesi ile 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na ek 3. madde eklenmiştir.

7254 sayılı Kanun'un 10. maddesi şöyledir:

Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.

Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihvalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50'sini, konutlar için %25'ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkroda belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 12. maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 17. maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesinin 15. ve 29. fıkraları uygulanmaz (resmigazete.gov.tr).

30.03.2023 tarihinde TBMM'de kabul edilen 05.04.2023 tarihinde 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7446 sayılı Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ek 3. maddesine "bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir" şeklinde ek fıkra eklenmiştir (resmigazete.gov.tr).

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15 Nisan 2021 tarihli 31455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitinde göz önüne alınacak kriterler, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan ilan edilme sürecinde yapılacak işlemleri ve bu alanlarda uygulanacak muafiyetleri düzenlemiştir. Yönetmeliğe göre "kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, şehir merkezine olan uzaklık, kentsel hizmetlere erişim imkânının olup olmaması, yapılaşmasının kırsal nitelik taşıyıp taşımadığı, imar mevzuatına göre yerleşik ve gelişme alanları içinde olmaması, sosyoekonomik olarak kırsal özellikler taşıyıp taşımadığı" hususlarından bir veya daha fazlası ve bunlara benzer hususlar dikkate alınarak kırsal mahalle olduğu ya da olmadığı tespit edilecektir (Karalezli, 2021).

Hizmet alanı genişleyen büyükşehir belediyelerinin hizmetler açısından daha fazla yetki ve sorumluluğa sahip olduğu 5216 sayılı Kanun'da gözlenebileceği gibi, büyükşehir belediyelerinin teşkilat şemaları incelendiğinde kimi yerel hizmetlerin büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması gerekliliğinin sonucu olarak "İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı" ve "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı" gibi örgütlenmelere gidildiği de tespit edilmiştir. Bu yeni oluşumlar, hizmetlerin ilçe belediyeleri tarafından üstlenilmesi imkânı varken, neden

büyükşehir belediyelerinin, uzak bir ilçesinde yerel nitelikli hizmetleri sunmaya başladığı sorusunu akla getirmekte; yerelde merkezleşme ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasındaki ilişkilerin değişimi konusunda tartışmaları gündeme taşımaktadır. 6360 sayılı Kanun'un getirdiği değişimlerin sonuçları olarak değerlendirilebilen bu durumlar idari vesayet tartışmalarında da yerini almış; merkezin yerel yönetim üzerindeki "klasik" denebilecek idari vesayetinin azaltılması amaçlanırken, büyükşehir belediyelerinin yeni bir idari vesayet makamı haline dönüşmesi sorgulanmaya başlamıştır (Günel & Güler Ağın, 2023).

Sonuç

Büyükşehir belediyelerinin görevlerinin artması ve sınırlarının il mülki sınırı olmasıyla birlikte büyükşehir belediyelerinin hizmet vermesi gereken alanlar artmıştır. Örneğin Belçika'nın yüzölçümü 30.528 km² iken ve Hollanda'nın yüzölçümü 41.528 km² iken Konya Büyükşehir Belediyesi 40.838 km²'lik yüzölçümüne sahip il mülki sınırına hizmet vermek durumundadır. Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak belirlenirken herhangi bir bilimsel/nesnel ölçüt (yüzölçüm, optimum ölçek, mali, sosyal gelişmişlik endeksi, teknik, CBS teknolojileri vb.) baz alınmamıştır. Ölçek büyüdükçe yerel demokrasiden bahsetmek zorlaşmaktadır. 6360 sayılı Kanun idari ve mali konularda bütün yetkileri büyükşehir belediyelerine verince büyükşehir ilçe belediyelerinin ellerinde yetki kalmayınca "Güçlü Büyükşehir Belediyesi", "Güçlü Büyükşehir Belediye Başkanı" modeli ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı (2012). *Sorular ve cevaplarla yeni Büyükşehir Yasası*. Ankara.

Arikboğa, E. (2013). Geçmişten geleceğe büyükşehir modeli. *Yerel Politikalar*, (3), ss. 48-97.

Arslan, R. (2022). *Türkiye'de büyükşehir belediyesi kurma ve genişletme politikası*. Nobel Yayınları.

Brewer, G. D. (1974). The policy sciences emerge: to nurture and structure a discipline. *Policy Sciences*, 5(3), 239-244.

Can, E. & Avcı, İ. (2016). 6360 Sayılı Yasa ile kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) işlevselliği (İzmir, Adana, Erzurum Örnekleri. Z. Toprak Karaman Y. E. Özer, İ. G. Yontar, G. Teknikler (Edt.), *KAYSEM 10 bildiriler kitabı: Büyükşehir yönetimi ve il yönetiminin yeni yüzü* (553-589). Dokuz Eylül Üniversitesi.

Ceyhan, S. & Tekkanat, S. S. (2018). 6360 Sayılı Kanun ve Ankara iline katkıları. *Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi*, 3(2), ss. 20-42.

Çağatay, U. (2015). Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) büyükşehir belediyelerinde kullanılabilirliği üzerine bir değerlendirme. M. Ökmen (Edt.), *Yerel yönetimlerde güncel gelişmeler* (ss. 329-351). Ekin Yayınları.

Çavuşoğlu, A. & Lamba, M. (2019). 6360 Sayılı Kanun'un mahalleye dönüşen birimler üzerine etkisi. *Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(21), ss. 123-147.

Çevik, H. H. & Demirci, S. (2012). *Kamu politikası: Kavramlar, aktörler, süreç, modeller, analiz, karar verme*, Seçkin Yayınları.

Dunn, W. N. (2004). *Public policy analysis: An introduction*. Upper Saddle River.

Dye, T. R. (1987). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.

Günel, V. A. & Güler Ağın, A. (2023). Türk kamu yönetiminde büyükşehir belediye yönetimi: 6360'ın 10. yılı. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 9(2-1), ss. 277-295.

Karalezli, G. (2021). Mahalle ve köyün birleştirilmesi ile oluşan yeni bir birim: Kırsal mahalleler. *Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi*, 3(1), ss. 50-61.

Keleş, R. & Mengi, A. (2017). *Avrupa Birliği'nin bölge politikaları*. Cem Yayınevi.

Kılıç, Ö. & İpek, S. (2022). Kırsal mahalle: Büyükşehirlerde tekrar köye dönüşümü?. *Troy Academy*, 7(1), ss. 1-16. <https://doi.org/10.31454/troyacademy.901752>

Koday, Z. (2009). İdari coğrafya özellikleri bakımından Aziziye metropol ilçesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(2), ss. 67-80.

Lasswell, H. D. (1956). *The decision process*. Bureau of Governmental Research University of Maryland.

Oktay, T. (2018). 6360 Sayılı Kanun'a dayalı büyükşehir belediye reformunu anlama ve anlamlandırma. *Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi* 1(1), ss. 77-131.

Ökmen, M., Çağatay, U., Uçar A., Arslan, R. (2016). Köylerin mahalleye dönüşüm kararının etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Manisa Büyükşehir Belediyesi örneği. M. A. Çukurçayır, H. T. Eroğlu, H. Sağır, M. Navruz (Edt), *KAYFOR 13 bildiriler kitabı: Kamu yönetiminde değişimin yönü ve etkileri* (ss. 1475-1487). Selçuk Üniversitesi.

Ökmen, M., Parlak, B. (2013). *Kuram ve uygulamada yerel yönetimler: Kavramlar, yaklaşımlar, yapılar ve mevzuat*, Orion Yayınları.

Resmî Gazete (2024, 31 Ekim). 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 31 Ekim 2024 tarihinde <https://www.resmigazete.gov.tr/adresinden> edinilmiştir.

Resmî Gazete (2024, 01 Kasım). 7446 sayılı Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 01 Kasım 2024 tarihinde <https://www.resmigazete.gov.tr/adresinden> edinilmiştir.

Ünal, A. ve Tanrıvermiş H. (2018). 6360 Sayılı Kanun ve zorunlu kentleşme, *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi* 27(2), ss. 1-44.

Weible, C. M. (2014). Introducing the scope and focus of policy process research and theory. P. A. Sabatier and C. M. Weible (Edt), *Theories of the Policy Process*, (3-21). Westview Press.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

